

Hayot bilan hamnafas badiiy-publitsistik tahlil va talqin uyg'unligi

Karimova Ro'za Abdusamad qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ozod Sharofiddinovning “Hayot bilan hamnafas” kitobining tahlili hamda badiiy adabiyotning insonlarga qanday ta'sir etishi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Asar, ijodkor, tahlil, badiiy adabiyot, fikrlar, lirika

Ijodkor – davr farzandi, u hamisha zamon bilan hamnafas ruhda yashaydi. Ijod esa uyg' oq qalbning mevasi. U jamiyatning jarohatlarini ko'rmasligi, yuragidan o'tkazmasligi mumkin emas. Shunday ekan ijodkor shaxsini tushinish, uning nima demoqchiligini to'la anglashi, oddiy o'quvchi uchun biroz murakkablik qiladi.

Ozod Sharafiddinovning “Hayot bilan hamnafas” kitobida qator ijodkorlarning asar tahlillari bilan tanishasiz. Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiyotida o'tgan asrning 1950-yillar o'rtalaridan boshlangan yangi bir to'lqinning tanqidchilikdagi darakchisi sifatida maydonga chiqdi. Ozod Sharafiddinov tanqid masalasini o'ta nozik deb hisoblagan ijodkor sifatida gavdalanadi. Yozuvchi A.Qahhor shogirdiga quidagi ta'rifni beradi “Ozod Sharafiddinov adabiyot ilmiga, aniqroq qilib aytganda, adabiy tanqidchilikka yonib kirdi va hozirgacha mana shu fazilatini saqlab qoldi¹”

¹Sharafiddinov. O. Ijodni anglash baxi. “Sharq” nashryoti. 2004.

Bizningcha ham hamon ustozning porlab turgan mash'alasi o'chganicha yo'q. Yirik adabiyotshunos olim va tanqidchi, tarjimon va publitsist, yozuvchi va pedagog, O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov nomi nafaqat respublikamiz, balki undan tashqarida ham ma'lum va mashhur.

Uning "Ulkan san'atkor, oliyanob inson" maqolasida Oybek ijodi yoritilgan. Munaqqid adib lirikasi haqida to'xtalar ekan, insonning ichki dunyosini tebrata oladigan kuchga ega ekanligi, she'rlarining har satrida yurtimizga bo'lgan muhabbati yonayotgan yurakning haroratga tengday, o'ziga xos chuqur ma'nodorlik aks etgan. Oybekning adabiyotdagi o'rinni shunchalar keng tomir yozganki uning ildizlari qadim tarix bilan bugungi kuni chambarchas bog'lab turganday. Navoiy romanida badiiy adabiyot bilan tarixiy haqiqatni uyg'unlashtirib, o'tmishni jonlantirgan asar yaratib ketganligini so'zlar orqali yetkazib berishga harakat qilgan bo'lsa, "Chaqmoqdek chaqnagan she'riyat"² maqolasida otashnafas ehtirosi, she'riyatining jo'shqinligi va sirli mo'jizalari bilan bahor osmonida chaqnagan chaqmoqqa qiyoslab Hamid Olimjon ijodiga nazar soladi. Uning shunday sof va samimiy haqiqatga yo'g'rilgan jo'shqin tabiatida lirikaga bo'lgan ishq takrorlanmas bo'yoqlarda jilovlanib hamon qalbdan qalbgaga ko'chib kelmoqda. Uning she'rlarida hayotiy voqealik jo'sh urar ekan, poemalari bo'lsa o'zbek poemalarining gultoji sifatida baholangan. O'zini xalq va millat ruhi bilan yakdil deb hisoblagan shoir yurt muhabbatni she'rlari orqali ifodalar ekan, o'zbek she'riyatini lirikasi bilan boyitgan. U 20 yillik ijodiy faoliyati davomida bir qancha tarjimalar qilgan.

Ustoz Sharafiddinov o'zbek adabiyotida yulduzday porlab turgan siymolarni hayot va ijodini yoritib yoshlarga meros qoldirib ketdi. She'riyatning yana bir vakili Maqsud Shayxzodaning ijodi ham munaqqidning e'tiboridan chetda qolmagan. Ustoz aytadilarki, u birgina she'r yozish bilan cheklanib qolmasdan, tarixiy shaxslar

² Sharafiddinov. O. Hayot bilan hamnafas. "Toshkent" 1983

va ular bilan bog'liq jarayonlarni qalami ostida dramaturgiya qilib yoritdi. Bundan tashqari sharq g'arb va rus adabiyotini chuqur tatbiq etib ular haqida maqolalar ham yozdi. O'zbek adabiyotiga ham beparvo bo'lmagani unda adabiyotshunoslik va tanqidchilik yo'lida ham bir qancha mehnatlar qilganini ta'kidlaydi.

Mirtemirning ijod va hayot yo'llariga bag'ishlangan "Yurtin madhi bo'ldi so'nggi satri ham" maqolada adibning so'nggi kitobi "Yodgorlik" to'g'risida yoritiladi. Shoir ijodida soddalik o'z ko'rinishini ko'rsatsa ham chuqur ma'nodorlik aks etgan. Xalqiga she'rlari orqali yaxshilik urug'ini sepip, ko'ngillarda jo'shqin tuyg'ularni qayta qitiqlagandek go'yo. Uning she'rlarida tarix jonlanadi. Munaqqid Mirtemirning ijodini tahlil qilar ekan, uning qanchalar tanho ekanini va ota bobolari muhabbati ila yashab o'tganini yozadi.

“She'riyat – qalb yolqini” maqolasida Abdulla Oripovni kitobxon qalbiga jiz etib tegadigan yolqinni bor ijodkor deya tariflaydi. U o'zbek she'riyatida yangi bir kashfiyotlar qilmadi, lekin asl o'zbek she'riyatini namoyondasini ko'rsatgan mohir qalamkash o'z she'rlari orqali insonlar qalbiga yaxshilikni insonparvarlikning urug'larini sepdi. Ustozing ta'kidlashicha, uning poeziyasida salmoqli va teran fikrlarigina emas, ayni choqda nurli va yorqin tuyg'ular ham katta o'rin tutadi. Shoir har bir satrida o'zining Alloh yuqtirgan talantini namoyish qila oldi. Uning sherlari hamon jarangli va jo'shqinli ekanini maqolasi orqali yetkazmoqchi bo'lgan. Ustozning “Izlanish yo'llarida” deb nomlangan maqolasi Erkin Vohidov haqida so'z yuritadi. Shoir qalbida jonlangan ona yurt muhabbati, insonlar o'rtasidagi hamjihatlik shuningdek olamining hikmati haqida shunday bir energiya bilan yozadiki, uni o'qigan kishi muhabbat va ezgulik qariga shu qadar sho'ng'ib, shoirning yurak urushlari va nafasida ufurgan aytar so'zlarini his qilib turar ekan. Albatta, bu ta'riflar Erkin Vohidovga qanchalar mos tushganiga guvoh bo'lar ekanmiz, uning hech bir she'ri e'tiborimizdan chetda qolmaydi, misoli uchun "Tirik sayyoralar"

asarini olaylik, unda hozirgi odamlarning murakkab ruhiy olamini yuksak badiiy saviyada yoritib bergan deydi adabiyotshunos olim.

“Elga manzur adib edi” deb nomlangan maqolasida Abdulla Qahhor ijodining betakror qirralarini tahlil qiladi. Haqiqatda ustoz uchun eng yaxshi tarif deb topgan munnaqid u haqida to'liqlanib yozar ekan, Abdulla Qahhorning 40 yillik ijodiy faoliyati va adabiy olami, asarlari bular barchasi hayotni jonli manzalarda, quyuc bo'yoqlarda haqqoniy tasvirlab, odamlarda insoniy sifatlarni mukammallashtirishdek oliy janob ishlarni qilgan. Aytadiki, uning har bir hikoya va qissalarida o'tmish bilan bugungi kunni taqqoslashga harakat qilardi. "O'zining romanlari va dramatik asarlari bilan o'zbek adabiyotini boyitgan ijod olamining yorqin namayondasi xalqimiz xotirasida va millatning asriy qarida mangu yashaydi"³ – deya tariflaydi munnaqid O. Sharofiddinov. Ijod ham eng ogir aqliy mehnatlardan biri. Shu o'rinda ustoz aytadilarki “Insonni buyuk qilgan narsa – uning aql-idroki, tafakkuri, mehnati. Shular tufayli u atomlar qudratini bo'ysundirgan, shular tufayli u fazolarga nurdek tez uchadi”⁴. Inson tabiatidagi eng go'zal hilqatlarini ko'rsata olishda eng muhim xususiyatlarga to'xtalar ekan, keraksiz so'zlardan qochgan munnaqid har bir narsaning asl mohiyatini ko'ra olishdek qobiliyatga ega bo'lgan.

O'zbek adabiyotining haqiqiy jonkuyari Ozod Sharafiddinov doim xalqning dardi bilan yashadi, hayotining oxirigacha millatning ma'naviy barkamolligi uchun xizmat qildi, tom ma'noda millat tafakkurining yog'dusi bo'ldi. Jamiyatimizda badiiy didni oshirishda adabiyotning o'rni muhimligini takidlab shunday deydi - “Badiiyatsizlik g'oyaviylik, adabiyotni muqarar o'limga mahkum etadigan rak kasaliga o'xshaydi”⁵. Biz har doim ham qaysi millat ijodkori bo'lmasin uni nima

³ Sharafiddinov. O. Hayot bilan hamnafas. “Toshkent”1983

⁴ Sharafiddinov. O. Hayot bilan hamnafas. “Toshkent”1983

⁵ Sharafiddinov. O. Ijodni angalsh baxti (Adabiyot yashasa millat yashaydi) “Sharq” nashryoti. 2004.

demoqchiligini tezda anglay olmaymiz. Shunday vaziyatda bir qancha adabiyotshunoslar o'quvchi va qalamkash o'rtasida ko'pirik vazifasini bajaradi. Shular orasida ko'p qirraliligi va yaxshi tushuntirishi bilan ajralib turgan Ozod Sharafiddinov o'ziga xos maktab yaratib ketgan munaqqidlardan hisoblanadi. Ustozning qoldirgan ijodiy merosiga nazar tashlasak, asarlarining zamon bilan hamnafasligini ko'ramiz. Uning kitob va risolalarida asarlarni badiiylik qonuniyatlari nuqtai nazaridan tadqiq etish, adabiyotni milliy g'oya va adabiy qonuniyatlar asosida tahlil qilish, ijodkor shaxsi va uning badiiy asardagi o'rni masalalari, o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida milliy va jahon adabiyoti an'analarini uyg'un qabul qilish kabi ko'nikmalarni tadbiq etib bergan. Jamiyatimizdagi turli muammolarni yoritishda hamda ularni tanqid yo'li bilan ochib berishda mardonavorlik qilgan.